

A IMPORTÂNCIA DO MESOCARPO DO COCO BABAÇU PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA

 DOI: 10.5281/zenodo.18567573

Alice Carvalho Barbosa

Ângela Valentina Ferreira dos Santos

Bruna Kauanne Oliveira Fernandes Alves

Danyella da Silva Gonçalves

Emilly Victoria Rangel Costa

Fellipe Thawã Balbino Vilar

Gabrielly Moreira de Araújo Alves

Jhonn Kleyne da Silva Matias

João Pedro Sousa Vieira

Loren Fernanda Carvalho de Sousa Amorim

Natielly Ferreira dos Santos

Jenayra Ferreira Sousa (Orientadora)

Jenayra.sousa@professor.to.gov.br

Eliane Rodrigues de Souza (Orientadora)

eliane.souza2@professor.to.gov.br

RESUMO

Este artigo resulta de uma pesquisa bibliográfica que teve como tema: *A importância do mesocarpo do coco babaçu para a alimentação humana*. O estudo teve como objetivo geral investigar, por meio de revisão de literatura, o potencial do mesocarpo do coco babaçu na alimentação humana, destacando seus valores nutricionais e possíveis aplicações na dieta, bem como seus benefícios à saúde e sua relevância socioeconômica. A pesquisa, de natureza qualitativa e caráter exploratório, foi desenvolvida com base em materiais disponíveis em formato digital, como artigos científicos, livros e publicações especializadas, sem restrição quanto ao ano de publicação. A análise dos estudos evidenciou que o mesocarpo do babaçu apresenta composição rica em amido, fibras, proteínas, minerais e vitaminas, além de conter compostos bioativos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e analgésicas, o que o caracteriza como um alimento funcional de elevado valor nutricional. Os resultados indicam que a utilização do mesocarpo do babaçu na alimentação humana pode representar uma alternativa viável para a redução de deficiências nutricionais e para a valorização de recursos naturais regionais, ressaltando a importância de políticas públicas e pesquisas voltadas ao seu aproveitamento integral e sustentável.

Palavras-chaves: botânica, babaçu, coco babaçu, subproduto e mesocarpo.

1. INTRODUÇÃO

O babaçu (*Attalea speciosa*) é uma palmeira nativa do Brasil e que apresentam grande variedade morfológica e compreendem a família Arecaceae (MEDEIROS-COSTA, 2002), a nomeação e validação científica dessa família foram realizadas pelo botânico Christian Heinrich Schütz-Schultzenberg. Hoje, essa família inclui cerca de 200 gêneros e aproximadamente 2.800 espécies. Ela tem uma distribuição ampla por toda a região tropical do planeta. No Brasil, há 35 gêneros e cerca de 380 espécies, distribuídas em diversas regiões do país, com destaque para o Norte e o Nordeste.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2009), a ocorrência do babaçu abrange entre 13 e 18 milhões de hectares nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, distribuindo-se pelos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Rondônia, Ceará, Bahia e Minas Gerais, totalizando 279 municípios. Dentre esses, o Maranhão se sobressai por abrigar as maiores populações de babaçu, sendo considerado o principal estado de ocorrência da palmeira (Lima et al., 2007).

A palmeira de babaçu tem grande importância econômica, social e ecológica devido ao seu aproveitamento integral, entre os subprodutos do fruto, destaca-se a farinha do mesocarpo, popularmente conhecida como “pó do babaçu” ou “mesocarpo

do babaçu”, reconhecida por suas propriedades nutricionais, anti-inflamatórias e analgésicas. Tradicionalmente, é consumida por populações locais no tratamento de enfermidades como reumatismo, artrite reumatoide, úlceras, tumores e inflamações diversas (DIXIT et al., 2022).

A farinha obtida do mesocarpo do babaçu contém até 60% de amido, fibras, além de sais minerais como ferro, cálcio, magnésio, fósforo, zinco, vitaminas como A, D, E e vitaminas do complexo B em quantidades consideráveis, proporcionando valor energético elevado, em torno de 329 Kcal por 100 g (NEPA, 2011).

Dada sua composição nutricional expressiva, a incorporação do mesocarpo de babaçu em dietas humanas representa uma estratégia promissora para reduzir deficiências nutricionais e ampliar o aproveitamento de recursos regionais. Diante da relevância socioeconômica e nutricional do babaçu, bem como da ampla disponibilidade de sua matéria-prima, o presente estudo tem como pergunta norteadora “de que forma o mesocarpo do coco babaçu pode contribuir para a alimentação humana, considerando sua composição nutricional, propriedades funcionais e importância socioeconômica para as comunidades extrativistas?”. O presente artigo tem como objetivo; investigar, por meio de revisão bibliográfica, o potencial do mesocarpo do coco babaçu na alimentação humana, destacando seus valores nutricionais e possíveis aplicações na dieta, bem como seus benefícios à saúde e sua relevância socioeconômica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O COCO BABAÇU E SUA IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA

Entre as diversas espécies de palmeiras exploradas pela indústria extrativista brasileira, destaca-se o babaçu, considerando a mais valiosa do ponto de vista econômico por ser totalmente aproveitável. Trata-se de uma palmeira oleaginosa presente na floresta amazônica, conhecida cientificamente como *Attalea speciosa* Mart. ex Spreng. De acordo com IBGE (2023), os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins possuem amplas formações naturais das palmeiras do babaçu.

Do ponto de vista botânico, o babaçu é uma palmeira de grande porte, podendo atingir entre 10 e 20 metros de altura com folhas pouco arqueadas medindo entre 6 e 9 metros de comprimento, formando uma copa densa e característica, com tronco único, ereto e cilíndrico, que pode alcançar até 50 centímetros de diâmetro. A palmeira

do babaçu inicia sua frutificação por volta do oitavo ano de vida, atingindo sua produção máxima aos quinze anos e apresentando uma longevidade média de cerca de 35 anos (figura 1). Seus frutos são disponíveis em cachos contendo de 150 a 300 frutos do tipo drupa, possui formato ovalado e três camadas principais: o epicarpo a camada mais externa do fruto, fibrosa de cor castanha, o mesocarpo a camada intermediária que pode ser branca ou castanha, dependendo da maturação do fruto, e que tem uma textura farinácea devido ao amido e por fim, vem o endocarpo de cor castanha e aspecto lenhoso, onde ficam de três a quatro amêndoas (figura 2).

Figura 1: Palmeira do babaçu.

Figura 2. Imagem do coco babaçu.

Fonte: autores

O babaçu possui vasto potencial econômico, abrangendo desde a geração de energia até a produção de artesanato, contribuindo para diferentes atividades econômicas derivadas da palmeira do babaçu. De acordo com Silva; Araújo; Barros (2015), o fruto destaca-se como o principal elemento de valor econômico, devido às suas amplas possibilidades de aproveitamento tecnológico e industrial. Dessa forma, o babaçu destaca-se como um dos principais recursos do extrativismo vegetal, assumindo grande relevância econômica, social e ecológica para famílias que dependem da sua extração (PORRO, 2019).

A exploração do babaçu possui grande importância social e cultural para as comunidades tradicionais, especialmente para as quebradeiras de coco, que

construíram em torno dessa atividade um modo de vida, uma identidade e uma forma de resistência (MIQCB, 2023). Quando essas mulheres coletam o babaçu, elas também ajudam a preservar a cultura e o meio ambiente. Isso porque o extrativismo do babaçu é feito de maneira sustentável e em grupo, contribuindo para a conservação dos recursos e das tradições locais.

2.2 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO MESOCARPO DO BABAÇU E SEU POTENCIAL NA ALIMENTAÇÃO HUMANA

O principal produto obtido da palmeira babaçu é o fruto, que pode ser aproveitado em mais de 60 subprodutos conhecidos (Couri; Giada, 2016). Segundo Sousa et al., (2011), o fruto do babaçu apresenta grande relevância socioeconômica e ambiental, sendo amplamente explorado como fonte de energia, alimento e matéria-prima para fins medicinais. Essa versatilidade decorre de sua composição química e do aproveitamento integral de suas partes, que possibilitam diversas aplicações nas áreas alimentícia, farmacêutica e energética.

A farinha do mesocarpo do babaçu é um subproduto obtido da parte intermediária do fruto da palmeira, que após o processamento se torna uma massa de coloração clara e textura fina (figura 3).

Figura 3: Mesocarpo do babaçu antes e após o processamento

Fonte: autores

Segundo Silva., et al. (2017), a farinha do mesocarpo, possui propriedades antioxidante, anti-inflamatórias e analgésicas, sendo utilizada no tratamento de várias doenças, entre elas aquelas que afetam o sistema imunológico. Além disso, é indicada para auxiliar em casos de prisão de ventre, colite e obesidade, devido ao seu elevado teor de fibras e minerais.

Além de seu potencial terapêutico, o principal uso do mesocarpo do babaçu está associado à alimentação humana, podendo ser incorporado à formulação de bolos, tortas, pães e vitaminas. Segundo Reis (2009), em termos nutricionais, o mesocarpo apresenta, 9,4% de fibra bruta, 55,4% de fibra em detergente neutro, 19,8% de fibra em detergente ácido, 3,5% de proteína bruta, 10,8% de celulose, e energia bruta de 4.354 kcal/kg. O mesocarpo do fruto do babaçu, em razão de sua composição química, propriedades medicinais e elevado teor de amido que, conforme Cinelli et al. (2014), pode alcançar cerca de 60%, variando conforme as condições ecológicas e a origem geográfica do fruto, tem se destacado por seu potencial de uso em diferentes áreas, especialmente na nutrição humana.

Diante disso, observa-se que o mesocarpo do babaçu possui uma composição nutricional rica e diversificada, destacando-se como uma importante fonte de carboidratos, fibras, minerais e proteínas. Essas características conferem ao fruto um elevado potencial para utilização na alimentação humana. Essa composição favorece seu uso tanto na alimentação tradicional quanto em produtos industrializados.

Pesquisas apontam que o mesocarpo do babaçu é um subproduto importante que pode ser utilizado como alternativa alimentar para humanos e animais, valorizando a diversidade alimentar e o sustento de comunidades tradicionais e agricultores familiares (Pascoal, Bezerra e Gonçalves, 2006; Porro, 2019). Assim, o mesocarpo do babaçu apresenta potencial para ser incorporado em programas de alimentação e nutrição pública, especialmente pela biodisponibilidade dos nutrientes e aos efeitos benéficos sem necessidade de processamento adicional (Grant et al., 2020).

3. METODOLOGIA

A pesquisa adota uma metodologia de natureza qualitativa, baseada na revisão de literatura. Esse método de pesquisa consiste na análise de fontes bibliográficas com abordagem exploratória, através de materiais disponíveis em formato digital,

como artigos científicos, livros e sites especializados, tendo como foco a palmeira do babaçu (*Attalea speciosa*), abordando suas características, seu potencial socioeconômico e a importância nutricional do mesocarpo.

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas as palavras-chave “botânica”, “babaçu”, “coco babaçu”, “subproduto” e “mesocarpo”. Foram considerados válidos os resultados que apresentassem os termos nos campos de título e resumo, sem restrição quanto ao ano de publicação, até a data da pesquisa. A revisão de literatura tem como objetivo permitir ao pesquisador aprofundar-se no tema escolhido, identificar e analisar as contribuições de estudos anteriores, além de estabelecer o referencial teórico do trabalho. Segundo Marconi e Lakatos (2003), esse processo envolve a seleção criteriosa de fontes relevantes, fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento científico e para a construção de uma base teórica sólida.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos estudos revisados evidencia o elevado potencial do mesocarpo do coco babaçu para a alimentação humana, fundamentado em sua composição nutricional, propriedades funcionais e ampla disponibilidade nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Pesquisas apontam que essa camada intermediária do fruto é rica em carboidratos, especialmente amido, além de conter fibras alimentares, proteínas, minerais e vitaminas essenciais. Tal perfil nutricional posiciona o mesocarpo como um ingrediente promissor tanto para práticas alimentares tradicionais quanto para o desenvolvimento de produtos alimentícios com maior valor nutricional e funcional.

Do ponto de vista tecnológico, a farinha obtida do mesocarpo apresenta boa aplicabilidade em diferentes produtos, como pães, bolos, biscoitos e suplementos alimentares, sem demandar processos industriais complexos. O uso de ingredientes regionais nutritivos e sustentáveis representa uma estratégia eficaz para reduzir a insegurança alimentar e valorizar os recursos locais.

De acordo com pesquisas recentes foram identificados compostos bioativos no mesocarpo com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e analgésicas, reforçando seu potencial como alimento funcional. Esses efeitos terapêuticos indicam que o consumo do mesocarpo pode auxiliar na prevenção e no controle de doenças crônicas, ampliando sua relevância no contexto da saúde pública. Dessa forma,

verifica-se que o aproveitamento do mesocarpo do babaçu ultrapassa a dimensão nutricional, abrangendo aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Em síntese, os resultados evidenciam que o mesocarpo do coco babaçu constitui um recurso sustentável e funcional, com potencial significativo para contribuir à segurança alimentar, ao desenvolvimento regional e à promoção de uma alimentação saudável e ambientalmente responsável.

5. CONSIDERAÇÕES

A partir da revisão bibliográfica realizada, constou-se a importância do mesocarpo do babaçu na alimentação humana. Sua composição nutricional, compostas por amido, fibras, proteínas, minerais e vitaminas, confere-lhe propriedades que favorecem o aproveitamento tanto em dietas tradicionais quanto em produtos industrializados. Além disso, o mesocarpo apresenta grande relevância como alimento funcional e terapêutico devido apresentar compostos bioativos com efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e analgésicos.

Sob a perspectiva socioeconômica, o aproveitamento integral do fruto do babaçu contribui para o fortalecimento de comunidades extrativistas e para a valorização de práticas sustentáveis. A inclusão do mesocarpo em programas de alimentação e nutrição pode representar uma estratégia eficaz para combater deficiências nutricionais e promover o uso de recursos regionais.

Dessa forma, o estudo evidencia que o mesocarpo do coco babaçu apresenta grande potencial para a alimentação humana devido seu alto valor nutricional e funcional, capaz de agregar valor à cadeia produtiva do babaçu e de contribuir significativamente para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável das regiões produtoras. Recomenda-se, portanto, o incentivo a pesquisas aplicadas e políticas públicas que estimulem o aproveitamento do mesocarpo em larga escala, fortalecendo seu papel na promoção da saúde e na geração de renda local.

REFERÊNCIAS

CINELLI, B. A.; LOPEZ, J. A.; CASTILHO, L. R.; FREIRE, D. M.; CASTRO, A. M. Granular starch hydrolysis of babassu agroindustrial residue: a bioprocess within the context of *biorefinery*. 2014.

COURI, Maria Heloiza de Souza; GIADA, Maria de Lourdes Reis. Pão sem glúten adicionado de farinha do mesocarpo de babaçu (*Orbignya phalerata*): avaliação física, química e sensorial. **Revista Ceres**, v. 63, 2016.

DIXIT, S. et al. Herbal drug discovery against inflammation: from traditional wisdom to modern. **Medicinal Plants: Bioprospecting and Pharmacognosy**, 2022.

GRANT, W. B.; LAHORE, H.; MCDONNELL, S. L.; BAGGERLY, C. A.; FRENCH, C. B.; ALIANO, J. L.; BHATTOA, H. P. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. **Nutrients**, v. 12, n. 4, p. 988, 2020.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Variável quantidade produzida na extração vegetal - Babaçu. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/289#resultado>. Acesso em: 2 mar. 2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LIMA, D. C. et al. **Babaçu: fonte de energia e matéria-prima para a indústria**. São Luís: UEMA, 2007.

MEDEIROS-COSTA, J. T. As espécies de palmeiras (Arecaceae) do Estado de Pernambuco, Brasil. p. 229–236. In: TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. (orgs.). **Diagnóstico da Biodiversidade de Pernambuco**. v. 1. Recife: SECTMA & Massangana, 2002. 721 p.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. **Promoção Nacional da Cadeia de Valor do Coco Babaçu**. Brasília: MMA, 2009.

MIQCB – MOVIMENTO INTERESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU. Sobre nós. Disponível em: <https://www.miqcb.org>. Acesso em: 24 nov. 2023.

PASCOAL, L. A. F.; BEZERRA, A. P. A.; GONÇALVES, J. S. Farelo de babaçu: valor nutritivo e utilização na alimentação animal. **Revista Eletrônica Nutritime**, v. 3, n. 4, 2006.

PORRO, R. A economia invisível do babaçu e sua importância para meios de vida em comunidades agroextrativistas. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas**, n. 1, p. 169–188, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981.81222019000100011>. Acesso em: 15 mar. 2025.

REIS, D. D. **Estudo da composição nutricional e dos coeficientes de digestibilidade da farinha amilácea fina do babaçu determinada com suínos nas fases de crescimento e terminação**. 2009. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ciência Animal Tropical da Universidade Federal do Tocantins, 2009.

SILVA, Antonio Joaquim da; ARAÚJO, José Luís Lopes; DE BARROS, Roseli Farias Melo. O desafio do babaçu (*Orbignya speciosa* Mart. ex Spreng) no Piauí. **Raega – O Espaço Geográfico em Análise**, v. 33, 2015.

SILVA, K. G. S.; BATISTA, I. V.; COSTA, T. T.; SIMPLICIO, A. P. M.; LANDIM, L. A. S. R.; GOMES, F. O. Propriedades funcionais do coco babaçu, uma revisão. **Nutrição em Pauta**, 2017.

SOUZA, M. H. S. L. et al. Ethnopharmacological use of babassu (*Orbignya phalerata* Mart) in communities of babassu nut breakers in Maranhão, Brazil. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 133, n. 1, 2011.

NEPA – UNICAMP. **Tabela brasileira de composição de alimentos**. 4. ed. rev. e ampl. Campinas: NEPA – UNICAMP, 2011. 161 p.